

Práticas de Segurança e Proteção Documental

1. Objetivo

Esta prática tem como objetivo principal descrever as atividades e tarefas desenvolvidas pelo INEGI – Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial no âmbito da compreensão da Prática de Segurança e Proteção Documental.

2. Âmbito

Esta prática centra-se nas medidas para garantir a confidencialidade, integridade e eliminação segura de informações, além da formação dos colaboradores.

- **Acesso Seguro à Informação em Papel:** Controlo de permissões e segurança nos locais de armazenamento.
- **Controlo de Acesso Físico:** Restrição de acesso a áreas sensíveis por meio de chaves, cartões ou outros sistemas.
- **Eliminar Dados:** Políticas de exclusão de informações após o período de retenção.
- **Destruir Documentos de Maneira Segura:** Utilização de métodos para a destruição segura de documentos.
- **Formação de Colaboradores:** Capacitação sobre utilização segura, práticas de proteção e conformidade com regulamentos.

3. Prática

☒ **Acesso seguro à informação em papel na Administração, GFA e GP**

O acesso seguro à informação em papel pode ser estruturado em três passos:

- 1) Implementação do projeto:
 - a) Deve-se garantir que todos os equipamentos adquiridos sejam instalados e configurados de acordo com as normas de segurança aplicáveis, como o RGPD. Além disso, é fundamental definir claramente os acessos e delimitar responsabilidades, assegurando que apenas pessoas autorizadas possam aceder à informação.
- 2) Comunicação às áreas abrangidas:
 - a) A comunicação é fundamental para garantir que todas as áreas envolvidas estejam informadas sobre as práticas de segurança implementadas. Este passo inclui a divulgação das novas práticas e regras, garantindo que os colaboradores compreendem a importância do acesso seguro à informação e sabem como aplicar as práticas no dia a dia, promovendo a normalização das regras de segurança.
- 3) Meios guarda informação:
 - a) Os meios utilizados para armazenar a informação devem assegurar a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados, minimizando os riscos de acessos não autorizados ou de perda de informação sensível.

☒ **Controlo de Acesso Físico**

Quanto ao controlo de acesso físico, pode-se dividir em 2 passos:

- 1) Acesso a CAE, GFA e GP:
 - a) O acesso às áreas do CAE, GFA e GP é dado apenas aos colaboradores das respetivas equipas. Qualquer pessoa fora destas equipas deverá estar sempre acompanhada por um membro autorizado, com exceção das situações específicas definidas para o CAE.
 - i) Para a área do CAE, pode haver exceções específicas, desde que sejam previamente autorizadas.
- 2) Mecanismos de controlo de acesso:
 - a) Todas as áreas restritas devem estar equipadas com sistemas de controlo de acesso eletrónico (por exemplo, com cartão), que registam as entradas e saídas dos colaboradores nas diferentes divisões.

- b) As autorizações de acesso devem ser revistas periodicamente para assegurar que só os colaboradores que necessitam efetivamente de aceder a estas áreas mantêm as permissões ativas.
- c) Deve haver o hábito dos colaboradores fecharem a porta de acesso às áreas do CAE, GFA e GP.

Nota - Acompanhamento para pessoal não autorizado:

- Pessoal de outras equipas ou visitantes que precisem de aceder às áreas restritas deverão estar sempre acompanhados por um membro da equipa responsável, exceto nos casos especificamente permitidos pelo CAE.
- Deve-se avaliar como serão feitos os acessos das equipas de limpeza e vigilância, para poderem entrar nas áreas restritas, de forma a ficar gravado quem entra e quando.

☒ Eliminação de Suporte de Dados

Quanto à eliminação de suporte de dados, pode-se dividir em 3 passos:

- 1) Aquisição de equipamentos
 - a) Envolve a obtenção dos materiais e equipamentos necessários para a eliminação segura de dados. Inclui a seleção de dispositivos adequados para destruir ou eliminar documentação (como trituradores de papel) que garantam que a informação não possa ser recuperada após a eliminação.
- 2) Implementação
 - a) Deve-se proceder à configuração dos equipamentos e estabelecer práticas operacionais que assegurem uma eliminação consistente e segura. Para além disso, deve-se ter em conta as práticas a seguir para garantir que cada eliminação seja realizada de acordo com as normas de segurança.
- 3) Responsável processo
 - a) Deve-se identificar o responsável que monitorizará o cumprimento da prática, tal como, verificar a eficácia da eliminação e assegurar que todas as práticas estão em conformidade com as políticas de segurança do INEGI.

☒ Destruição Segura dos Documentos

Quanto à destruição segura dos documentos, pode-se dividir em 2 pontos:

- 1) Descarte adequado de documentos confidenciais:
 - a) Todos os documentos que já cumpriram o seu propósito e deixaram de ser necessários devem ser destruídos de forma segura. Para documentos confidenciais, a destruição deve ser feita de forma a que a informação não possa ser recuperada.
 - i) Os equipamentos utilizados para este propósito devem estar disponíveis em locais estratégicos, como nas áreas do GFA, CAE, e em cada secretaria, para facilitar o descarte seguro. A equipa de GP já possui este equipamento.
- 2) Registo e política de retenção para destruição de documentos contabilísticos:
 - a) Todos os documentos contabilísticos devem ser mantidos por um período mínimo de 12 anos, em cumprimento com as obrigações legais de retenção.
 - b) Ao fim do período de retenção, os documentos contabilísticos e quaisquer outros que se entendam ter valor histórico ou relevância para a preservação a longo prazo devem ser identificados e separados para tratamento específico. Estes documentos devem ser sinalizados para garantir que não sejam destruídos inadvertidamente.

☒ Formação e Consciencialização dos Colaboradores

Quanto à formação e consciencialização dos colaboradores, pode-se dividir em 2 pontos:

- 1) Formação sobre a segurança de documentos:
 - a) Deve-se realizar formações periódicas para os colaboradores, abordando os princípios de segurança de documentos físicos e as suas implicações para a proteção de dados

sensíveis e confidenciais. Estas formações devem também incluir tópicos como classificação e indexação de documentos, armazenamento seguro, destruição segura de documentos, e práticas de controlo de acesso físico.

- b) A unidade TIS podia implementar um plano de encriptação para os documentos confidenciais e restritos.
- 2) Consciencialização sobre práticas de segurança:
- a) Deve-se promover campanhas internas, através de comunicações e materiais visuais (por exemplo, a partir de e-mails e intranet), reforçando a importância da segurança de documentos e as responsabilidades individuais na proteção da informação confidencial.
 - b) A disponibilização de guias de boas práticas e listas de verificação sobre como usar e tratar com segurança documentos físicos, de forma a facilitar a aplicação das práticas por todos os colaboradores.
 - c) É necessário incentivar todos os colaboradores do INEGI a adotar comportamentos que promovam a segurança documental e reportar eventuais práticas inseguras ou situações de risco.

4. Siglas e abreviaturas utilizadas

CAE	Conselho Administração Executivo
CPA	Código do Procedimento Administrativo
GFA	Gestão Financeira e Administrativa
GP	Gestão de Pessoas
INEGI	Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial
TIS	Tecnologias de Informação e Sistemas
RGPD	Regulamento Geral de Proteção de Dados